

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Yuldashova Dilrabo Mansurovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BALIQCHILIKDA ZAMONAVIY AKVAKULTURA TEXNOLOGIYALARI FANIDA INTERFAOL TA'LIM USULLARINI QO'LLASH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY